

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOIDDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Xudjaqulova Feruza Raxmatovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

katta o'qituvchisi

E-mail: xudjaqulova87@mail.ru

(O'zbekiston, Navoiy)

MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397520>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida jamiyat hayotida yuz berayotgan voqea, hodisa va jarayonlarning mazmun-mohiyatini tahlil qilish asosida o'quvchi-talaba yoshlarning milliy mafkuraviy ongini shakllantirishning falsafiy jihatlarini o'rganishdan iborat bo'lib, u quyidagi vazifalarni: ijtimoiy falsafa tizimida mafkuraviy ongning tarkibiy tuzilishini tahlil qilish asosida, uning ijtimoiy ong shakllaridan biri ekanligini isbotlash; "g'oyaviy-mafkuraviy hayot", "mafkuraviy ong" va "mafkuraviy faoliyat", "mafkuraviy munosabat" kabi tushunchalarining falsafiy ma'no-mazmunini ochib berish; jamiyatning g'oyaviy-mafkuraviy hayotiga nisbatan tarkibiy - funksional yondashuv va qarashlarni aniqlash asosida milliy mafkuraviy ongning ontologik tabiati va gnoseologik xususiyatlarini ochib berish; ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya olayotgan o'quvchi-talaba yoshlarning milliy mafkuraviy ongini shakllantirishning milliy meros va kadriyatlar, umuminsoniy demokratik prinsiplarga asoslangan usul va vositalarini ishlab chiqish kabilarni bajarishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mafkura, milliy mafkura, g'oya, g'oyaviy-mafkuraviy hayot, mafkuraviy ong, mafkuraviy faoliyat, mafkuraviy munosabat, mafkuraviy bashorat, mafkuraviy vaziyat, mafkuraviy maqsad.

Худжакулова Феруза Рахматовна

(Узбекистан, Навои)

СТРУКТУРА ИДЕОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе анализа сущности событий, событий и процессов, происходящих в жизни общества на новом этапе развития Узбекистана, изучаются философские аспекты формирования национального идеологического сознания студенческой молодежи. на анализе структурной структуры идеологического сознания в системе философии, чтобы доказать, что оно является одной из форм общественного сознания; раскрыть философский смысл таких понятий, как «идейно-идеологическая жизнь», «идеологическое сознание» и «идеологическая деятельность», «идеологическая установка»; Выявить онтологическую природу и gnoseологические особенности национального

идеологического сознания на основе структурно-функционального подхода и определения взглядов на идейно-идеологическую жизнь общества и формирования национального идеологического сознания студенческой молодежи; институтов кадров, направленных на разработку методов и инструментов, основанных на универсальных демократических принципах.

Ключевые слова: идеология, национальная идеология, идея, идейно-идеологическая жизнь, идеологическое сознание, идеологическая деятельность, идеологическая установка, идеологическое прогнозирование, идеологическая ситуация, идеологическая цель.

Xudjaqulova Feruza Raxmatovna
(Uzbekistan, Navoi)

THE STRUCTURE OF THE IDEOLOGY AND CHARACTERISTICS OF EXPRESSION

ABSTRACT

In this article, based on the analysis of the essence of events, events and processes occurring in the life of society at the new stage of Uzbekistan's development, the philosophical aspects of the formation of the national ideological consciousness of students are studied. based on the analysis of the structural structure of ideological consciousness in the system of philosophy, to prove that it is one of the forms of social consciousness; to reveal the philosophical meaning of concepts such as "ideological-ideological life", "ideological consciousness" and "ideological activity", "ideological attitude"; To reveal the ontological nature and epistemological features of the national ideological consciousness based on the structural-functional approach and determination of views on the ideological-ideological life of the society; the national heritage and the formation of the national ideological consciousness of the students in educational institutions cadres, aimed at the development of methods and tools based on universal democratic principles.

Key words: ideology, national ideology, idea, ideological-ideological life, ideological consciousness, ideological activity, ideological attitude, ideological prediction, ideological situation, ideological goal.

KIRISH

Ma'lumki, jamiyat hayoti – bu ijtimoiy subyektlarning muayyan tarixiy sharoitda mavjud bo'lgan voqelikni o'zlashtirish va o'zgartirishga qaratilgan faoliyat tur va shakllaridan tashkil topgan real jarayon hisoblanadi. Bu jarayonning negizini inson mehnat faoliyatiga asoslangan moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish tashkil etadi. Bunda moddiy ishlab chiqarish kishilarning moddiy (oziq ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqalar), ma'naviy ishlab chiqarish esa ularning ma'naviy (ilm-fan, adabiyot-san'at, kitob, gazeta, axborotlar olish, qadriyatlar va boshqalar) ehtiyojlarini qondiruvchi narsalarni yaratish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bunda ma'naviy ishlab chiqarish – ijtimoiy ong shakllari, ma'naviy qadriyatlar, g'oyalar olamidani tashkil topadi va uni takror ishlab chiqarishga, ya'ni ko'paytirishga, xususan avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorisiylikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Jamiyat hayotining yadrosini tashkil qiluvchi moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish jarayonlarining gohida uyg'un, gohida ziddiyatli kechishi, ularning ijtimoiy ong shakllari sifatida aks etib, mafkura tarzida o'zligini namoyon qilishi shaxs, ijtimoiy guruh, elat, millat, sinf va jamiyat hayotida mafkuraviy sohaning mavjudligidan darak beradi.

MATERIALLAR VA METODLAR

O'zbek xalqining milliy g'oya va mafkurasining nazariy-metodologik asoslari haqidagi fikrlarni o'zida mujassamlashtirgan buyuk davlat va siyosat arbobi I.A.Karimov va O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan yozilgan asarlar, nutq va ma'ruzalarini kiritish mumkin. Q.N.Nazarov, I.Ergashev, B.O.To'rayev, S.Otamuradov, J.Ya.Yaxshilikov, A.Muxtorov, N.E.Muhammadiyev kabi o'ndan ortiq olimlar tomonidan milliy g'oya va mafkuraning nazariy, amaliy qismlari, kelib chiqish tarixi, jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, bunyodkor va vayronkor

g'oyalar o'rtasidagi kurash, globallashuv jarayonida kechayotgan mafkuraviy kurash, milliy mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlash borasida yozgan kitoblari, ilmiy-amaliy ishlanmalarini kiritish mumkin.

“Jamiyatning g'oyaviy-mafkuraviy hayoti o'z ichiga: mafkuraviy vaziyat, mafkuraviy maqsad, mafkuraviy siyosat, mafkuraviy tajovuz, mafkuraviy xavfsizlik, mafkuraviy tolerantlik, g'oyaviy bo'shliq, g'oyaviy ziddiyat, g'oyaviy qaramlik, g'oyaviy parokandalik, g'oyaviy zaiflik, g'oyaviy va mafkuraviy tarbiya, mafkuraviy maydon, mafkuraviy poligon, mafkuraviy immunitet, mafkuraviy profilaktika kabilar jamiyat hayotida kechayotgan barcha g'oyaviy va mafkuraviy jarayonlarni, ularning tur va shakllarini o'z ichiga qamrab oladi. Bu esa uning ko'p qirrali makro va mikro sohalardan tashkil topganligini ko'rsatadi”. [Yaxshilikov J, Muhammadiyev N. 2017: b.84].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Demak, jamiyat hayotining mafkura sohasini o'rganayotganda, uning ko'p qirrali mafkuraviy faoliyat yuritish tizimidan iborat ekanligini inobatga olgan holda mazkur sohaning quyidagi jihatlariga: muayyan g'oyalar, ularning namoyon bo'lish shakllari, xususiyatlari va mafkura yo'nalishidagi faoliyat tizimi; jamiyatning shu sohasiga xos ijtimoiy munosabatlar va insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga soluvchi ba'zi talab va qoidalar majmui; g'oya va mafkura sohasidagi ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqot tizimidan iborat yaxlit hodisalar va jarayonlar majmui; insonning g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlar doirasida amalga oshiradigan, o'zini va o'zi yashayotgan muhitni takomillashtiruvchi ijodiy faoliyati va uning natijalari; insonning ezgu g'oyalar va ideallarga intilishi, kamoloti, uning ma'naviy qiyofasining takomillashuv darajasi; jamiyatning barcha sohalari bilan o'zaro aloqador bo'lgan, muayyan g'oya va mafkura asosida shakllanadigan talablar va tamoyillar hamda inson hayoti va faoliyatini belgilovchi mezonlar tizimi ekanligiga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi.

Bugungi kunda nashr etilayotgan ilmiy-falsafiy adabiyotlarda “g'oya”, “mafkura”, “ideya” va “ideologiya” tushunchalari ishlatilmoqda. Bular asosan sinonim tushunchalar bo'lib, o'zbek tilidagi adabiyotlarda “g'oya” va “mafkura”, xorijiy tillardagi, shu jumladan rus tilidagi adabiyotlarda esa “ideya” va “ideologiya” tushunchalari tarzida qo'llanilmoqda.

“Ideya” iborasi yunon tilidagi “idea – g'oya” so'zidan olingan bo'lib, “ideologiya” so'zi uchun o'zak vazifasini bajargan holda “g'oya” yoxud “tushuncha”, “fikir” ma'nosini anglatadi. Ideologiya (yunoncha idea – g'oya, tushuncha, logos – ta'limot) atamasi esa siyosiy, huquqiy, axloqiy, falsafiy, diniy va sh.k. qarashlar va g'oyalar tizimini o'zida ifodalagan holda quyidagi ikki xil: birinchidan, g'oyalarning mazmuni, shakllanishi, ahamiyati to'g'risidagi bilimlarni ifodalaydigan ilmiy soha; ikkinchidan, muayyan g'oyani amalga oshirish, maqsadga yetish usullari, vositalari, omillari tizimi degan ma'nolarni anglatish uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda olimu-fozillar “ideosfera” tushunchasini ikki xil yondashuv asosida: bir tomondan, jamiyatning mafkuraviy hayotining turli xil jabhalarida sodir bo'layotgan jarayonlarni, ularni maqsadga yo'naltirish, tartibga solish, boshqarish borasida olib borilayotgan mafkuraviy faoliyat yuritish ishlarini; ikkinchi tomondan esa, insonni o'rab turadigan g'oya va mafkuralar dunyosi mavjud, unda g'oyalar va mafkuralar vujudga keladi, amal qiladi, o'tmishga aylanadi yoki saqlanib qoladi, odamlar doimo ularning ta'siri ostida yashaydi. Unda hech bir g'oya izsiz yo'qolmaydi. Har qanday kishi tomonidan biron-bir zamonda bayon qilingan g'oya unda muayyan o'rin egallaydi, zarur hollarda namoyon bo'ladi, odamlarga ta'sir ko'rsata, [Nazarov Q 2011: b.135] degan ma'noni ifodalash uchun qo'llayotganligini ko'ramiz.

Diniy ideosfera – bu bu tabiat, jamiyat, inson borlig'ini, uning rivoji va tanazzulini, kelgusidagi taqdirini Yaratganning irodasiga bog'lab tushuntiruvchi g'oya va mafkuralar tizimidan tashkil topgan mo'jizakor g'oyalar va mafkuralar dunyosidir.

Ideosfera doirasida xizmat qiluvchi mutaxassislar, katta-kichik xodimlar, xizmatchilar – ideologlar (mafkurachilar) deb ataladi. Ular faoliyatining ob'ektini odamlar tashkil qiladi. Ideologlarning vazifasi esa odamlarning ongi va tafakkurini davr talab qilayotgan g'oyaviy va mafkuraviy mezonlarga mos ravishda o'zgartirish asosida yangicha dunyoqarashni shakllantirishdan iboratdir. Bu vazifani bajarish esa, jamiyatning mafkuraviy hayotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri

bo'lgan mafkuraviy jarayonlarning mohiyati, mazmuni va yo'nalishlarini bilishdan boshlanadi. Demak, har qanday jamiyatning mafkuraviy hayoti mafkuraviy jarayon sifatida kechadi.

Xo'sh, shunday ekan mafkuraviy jarayonlar deb nimaga aytiladi? O'zbek tilida odatda jarayon deganda biron bir bajarilayotgan ish-harakat, voqe-hodisaning birin-ketin borishi, rivoji, oqimi tushuniladi. Shunga ko'ra, mafkuraviy jarayon deb, shaxs, elat, millat, xalq va jamiyatning biron bir maqsadni ko'zlab yuritayotgan mafkuraviy faoliyatlarining ketma-ketlikda borishi, rivoji va oqimiga aytiladi [Yaxshilikov J, Muhammadiyev N 2017: b.98].

Mafkuraviy jarayonlarga xos bo'lgan xususiyatlar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin. Mafkuraviy jarayonlar:

1. O'z-o'zidan yuz bermaydi, u muayyan sabablarga ko'ra mafkura ilmining qonunlariga mos ravishda ob'ektiv tarzda sodir bo'ladi.
2. Tarixiy makon va zamonda abadiy emas, balki o'zgaruvchan xarakterga egadir.
3. O'ziga xos tayanch, negiz rolini o'ynaydigan g'oya va mafkura tamoyillari asosida harakat qiladi.
4. Dialektik tarzda kechadi va mafkuraviy faoliyat yuritishning istiqbollari mantiqiy jihatdan belgilab olish imkoniyatini yaratadi.
5. Bunyodkor va vayronkor g'oyalar o'rtasidagi kechayotgan muvofiqlik kurash natijasi o'laroq yangicha mazmun va mohiyatga ega bo'la boradi.

Bugungi kunda jahonda kechayotgan mafkuraviy jarayonlarning harakatlaniruvchi kuchlari xilma-xilli bo'lib, ular transnatsional xarakterga ega bo'lib bormoqda. Mafkuraviy jarayonlar alohida olingan mamlakatlar, mintaqalar doirasida ham, global miqyosda ham bunyodkor va vayronkor g'oyalar o'rtasidagi kurashning keskinlashib, bunda buzg'unchi g'oyalarning jamiyat rivojiga salbiy ta'sirining kuchayib borayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Bunday vayronkor g'oyalarning ta'siriga qarshi kurash butun insoniyatni ezgulikka yo'g'rilgan o'z istiqbolini ta'minlash yo'lida birlashishga da'vat etmoqda. Insoniyatning kelgusidagi rivojida ezgulik g'oyalarning yovuzlik g'oyalari ustidan g'olib kelishi muqarrardir. Chunki, insoniyat doimo tinchlik uchun o'zaro o'rnatilgan mafkuraviy munosabatlar tufayli birgalikda hamjihat bo'lib kurashib kelgan va bu kurashda g'olib bo'lgan.

Insonning ma'naviy dunyosi birinchidan, ob'ektiv olamda mavjud bo'lgan narsalarning in'ikosi, ikkinchi tomondan, jamiyatda sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlarning hosilasi, uchinchi tomondan, g'oyaviy ijodiyotining mahsuli ekanligi bilan ajralib turadi. Fikr orqali tug'iladigan g'oya, g'oyalardan tashkil topadigan mafkura o'zining genezisi, evolyutsiyasi va rivojlanish jarayonida turli xil narsalar bilan munosabatda bo'ladi va o'zining bunyodkorlik yoki vayronkorlik xususiyatlarini namoyon qiladi. Demak, jamiyat hayotining ideosferasida mafkuraviy munosabatlar birinchidan, real voqelikning in'ikosi shaklida ob'ektiv – ontologik; ikkinchidan, mazkur voqelikning sub'ektiv obrazi tarzida sub'ektiv – gnoseologik mazmunga ega bo'lgan o'zaro bog'lanishlarning bir lahza, fursat, pallada sodir bo'ladigan o'zaro aloqalarining majmui sifatida mavjudligi bilan ifodalanadi. Shunday ekan, mafkuraviy munosabatlar deb nimaga aytiladi, degan savol tug'iladi? Bunga mafkura va munosabat tushunchalarining mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda quyidagicha falsafiy ta'rif berish mumkin.

Mafkuraviy munosabatlar deb – muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, elat, millat, xalq jamiyat, davlat ehtiyoj va manfaatlari, orzu-istak, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-ma'naviy tamoyillarini ifoda etadigan g'oyalar sub'ektlari o'rtasida bir lahza, fursat, palla, mavrid ichida o'zligini bunyodkorlik yoki vayronkorlik xususiyatlari orqali namoyon qiladigan aloqalar, ularni amalga oshirish usul va vositalari tizimiga aytiladi. [Yaxshilikov J, Muhammadiyev N 2017: b.100].

Mafkuraviy munosabatlarning sub'ektlariga esa, birinchidan, muayyan bilim asosida shakllangan dunyoqarashga ega bo'lgan shaxslar; ikkinchidan, ko'zlagan maqsadlari mushtarak bo'lgan mehnat va xizmat jamoalari; uchinchidan, biron bir g'oyani amalga oshirish uchun birlashgan ijtimoiy guruhlar, partiyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari; to'rtinchidan, jamiyatning strategik maqsadini amalga oshirish bilan bevosita shug'ullanayotgan davlat va jamoat arboblari; beshinchidan, g'oyaviy va mafkuraviy targ'ibot-tashviqot ishlari bilan bevosita shug'ullanadigan mutaxassis mafkurachilar; oltinchidan, har qanday aloqalarni ta'minlashga va ularni yo'naltirishga xizmat qiluvchi targ'ibot-tashviqot vositalari tashkil etadi. Demak, mafkuraviy munosabatlarning

sub'ektlari – bu g'oyaviy-mafkuraviy maqsadlar mushtarakligi asosida, uni amalga oshirish uchun o'zaro munosabatga kirishayotgan shaxslar, mehnat va xizmat jamoalari, ijtimoiy guruhlar, partiyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, mafkurachi mutaxassislar, davlat va jamoat arboblari hamda ular o'rtasidagi mafkuraviy aloqalarni tartibga solishga, yo'naltirishga xizmat qiluvchi turli xil targ'ibot-tashviqot vositalaridan iborat bo'lgan tizimdir.

Inson faoliyatining asosiy manbaini mehnat tashkil qiladi. Mehnat – bu insonning naf yetkazadigan faoliyati bo'lib, u orqali tabiat va jamiyatdagi narsalarga ta'sir etadi, ularni o'z ehtiyoj va maqsadlariga muvofiqlashtiradi. Uning natijasi o'rganish va o'zlashtirishda ko'rinadi. O'zgarishlarni amalga oshirish xususiyatiga ko'ra, inson faoliyati ikki: birinchidan, reproduktiv – qayta ishlab chiqaruvchi; ikkinchidan, produktiv – yangini yaratuvchi turlarga ajratiladi. Shu bilan bir qatorda shaxs, elat, millat, xalq, jamiyatning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda faoliyat shakllarini quyidagi turkumlarga ajratish mumkin:

1) moddiy faoliyat (tashqi tabiatni o'zgartirish orqali odamning birlamchi ehtiyojlari — oziq-ovqat, kiyim, mehnat qurollariga bo'lgan ehtiyojini qondirish);

2) ijtimoiy-siyosiy faoliyat (ijtimoiy munosabatlarga ta'sir etishning turli shakllari, ijtimoiy hayotni tashkil etish);

3) ma'naviy faoliyat (fan, san'at, din, mafkura va hokazolar sohasidagi faoliyat).

Inson va jamiyat faoliyatining barcha shakllari, turlari, avvalo, mehnat taqsimoti, odamlar, jamiyat ehtiyojining o'sib borish jarayonida o'zgarib, rivojlanib boradi. Shunday xususiyatga ega bo'lgan faoliyat shakllaridan biri – bu mafkuraviy faoliyat hisoblanadi.

Mafkuraviy faoliyat jamiyat a'zolari, ularning sub'ektlari tomonidan ko'zlangan maqsadlariga qarab muayyan tamoyillar asosida olib boriladi. Ularni g'oya va mafkuralarning jamiyatda tutgan o'rniga qarab bir biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki turga ajratish mumkin.

Birinchisi, bunyodkor g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan mafkuraviy faoliyat tamoyillar bo'lib, ularga:

a) yaratuvchanlik – insonning tinch va osuda hayot kechirishini, og'ir va mashaqqatli mehnatini yangillashtirishga qaratilgan yashashini samarali ijodiy mehnat;

b) gumanizm – inson qadr-qimmatini, erkinlik va qobiliyatlarining har tomonlama namoyon bo'lishi uchun kurashish, kishilarning baxt-saodati, teng huquqligi, adolatli hayotini ta'min etishga intilish;

v) plyuralizm – fikrlar, g'oyalar, qarashlarning xilma xilligiga asoslangan, mafkuraviy yakka hukmronlikni cheklovchi tafakkur erkinligi;

g) tolerantlik – xilma xil e'tiqodda bo'lgan kishilarning olijanob g'oya va maqsad, niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashga intilish;

d) hurfikrlilik – muayyan aqidalarga e'tiqod xususida erkin fikr yuritib, biron bir g'oyani mutlaqlashtirishga qarshi bo'lgan, mafkuraviy tazyiqlarni inkor qiluvchi va haqiqatni topishda aqlga asoslanuvchi tafakkur tarzi», [Milliy g'oya: targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati 2007: b.343] va boshqalar.

Ikkinchisi, vayronkor g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan gayriinsoniy mafkuraviy faoliyat tamoyillari bo'lib, ularga:

a) buzg'unchilik – odamlar orasida ig'vogarlik, g'alamislik, chaqimchilik, g'iybat, tuhmat qilish kabi axloqqa zid illatlar bilan shug'ullanib jamiyatda notinchlik, parokandalik, vayronalikni keltirib chiqarish;

b) bosqinchilik va talonchilik – o'zgalarning mol-mulkini zo'rlik yo'li bilan talash, qurol kuchi bilan o'zga yurtini bosib olish, agressiya, tajovuzkorlik;

v) fahshiyatlik – zino ishlariga haddan tashqari berilish, buzuqlik, axloqsizlik va shahvoniy nafs balosiga yo'liqish;

g) g'oyasizlik – hayotda yuksak g'oyasi, ezgu orzu-intilishlari bo'lmagan, ma'naviyati tuban, imon-e'tiqodi sust, mafkurasi buzuq, o'z o'tmishi va nasl-nasabini bilmaydigan, ota-onasiga qo'l ko'tarishdan ham tap tortmaydigan, o'z Vatanini sotishga qodir kimsalar amal qiladigan g'ayriinsoniy qoidalar;

d) aqidaparastlik – muayyan sharoitda, biron bir g‘oya yoki tamoyilga qat‘iy ishonch va uni mutlaqlashtirish asosida shakllangan qoida va tartiblarni, boshqa sharoit, holat, vaziyatni hisobga olmagan holda, ko‘r-ko‘rona qo‘llashga urinish va boshqa shu kabilar kiradi.

XULOSA

Shunday qilib, mafkuraviy faoliyat yuritish tamoyillari deb jamiyatning ma‘naviy-mafkuraviy ongida ishlab chiqilgan, insonning g‘oyaviy-mafkuraviy e‘tiqodi mohiyatiga, burchiga, hayotining mazmuniga va kishilar o‘rtasidagi o‘zaro g‘oyaviy-mafkuraviy aloqalarning tabiatiga taaluqli bo‘lgan umumiy talablarni aks ettiradigan, insonlar faoliyatining umumiy yo‘nalishini ko‘rsatib beradigan va muayyan g‘oyaviy-mafkuraviy xulq-atvor normalariga asos bo‘lib xizmat qiladigan qonun-qoidalarga aytiladi.

O‘zbeklar azaldan bunyodkor xalq bo‘lgan. Bugungi kunda ularni zamonaviy bunyodkor g‘oyalari bilan qurollantirib borish esa ma‘naviy-mafkuraviy faoliyat olib borish ishlariga mas‘ul bo‘lgan shaxslar, tashkilotlar, vijdonli, mas‘uliyatli, adolatparvar ziyolilarning Vatan oldidagi burchidir.

ADABIYOTLAR

1. MIRZIYOYEV Sh.M. Toshkent barchamiz uchun onadek ulug‘ va mo‘tabardir. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. (2017) – T.: «O‘zbekiston» NMIU.– B.453.
2. MIRZIYOYEV Sh.M. Erkin va obod,demokratik jamiyatni barchamiz birgalikda barpo etamiz.Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz. (2017).1-jild. – T.:«O‘zbekiston» NMIU– B.147.
3. MIRZIYOYEV Sh.M. Oltin vodiy durdonasi// Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. (2017) – T.: «O‘zbekiston» NMIU.– B.44.
4. MIRZIYOYEV Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi// Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz. (2017)1-jild. – T.:«O‘zbekiston» NMIU. – B.110.
5. MIRZIYOYEV Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi//Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz. (2017)1-jild. – T.:«O‘zbekiston» NMIU. – B.129.
6. YAXSHILIKOV J.Ya., MUHAMMADIYEV N.E. Milliy g‘oya-taraqqiyot strategiyasi(2018) -T.:Fan. -B. 82.
7. NAZAROV Q. G‘oyalar falsafasi.(2017) -T.:Akademiya. - B. 135.
8. YAXSHILIKOV J.Ya., MUHAMMADIYEV N.E. Milliy g‘oya va mafkura. (2015) -T.:Fan. - B. 78.
9. OCHILOV A. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar.(2007) -T.: Akademiya. 2007, -B. 343.
10. Milliy g‘oya targ‘ibot texnologiyalari va atamalar lug‘ati. (2009) -T.:Muharrir. -B. 10.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000